

AVALIAÇÃO DO USO DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICEMIA EM PACIENTES COM DIABETES TIPO 1 E TIPO 2

Lindemberg Barreto Mota da Costa¹; Sabrina Isidia de Sousa Vasconcelos²; Italo de Lima Sobreira³.

1 – Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Christus. bergbmota1515@gmail.com. Fortaleza, Ceará.

2 – Discente do Curso de Biomedicina do Centro Universitário Christus. sabrina631sv@gmail.com. Fortaleza, Ceará.

3 - Orientador. Docente do Centro Universitário Christus. italo.sobreira96@gmail.com. Fortaleza, Ceará.

INTRODUÇÃO: Sistemas de Monitoramento Contínuo de Glicemia (MCG) são dispositivos médicos que permitem que as pessoas com diabetes monitorem seus níveis de glicemia em tempo real. Tais sistemas podem melhorar significativamente o controle glicêmico e a qualidade de vida dos pacientes com Diabetes tipo 1 (DM1) e Diabetes tipo 2 (DM2). Porém, a eficácia desses, quando comparados com o método tradicional, ainda não é clara. **OBJETIVOS:** Analisar a eficácia, segurança, o gerenciamento da condição e intercorrências médicas durante o uso de MCG em pacientes com DM1 e DM2, comparando-os com o método tradicional de monitoramento por meio de glicemia capilar. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa baseada no protocolo de Whitemore & Knaf. A pergunta de pesquisa foi construída usando a estratégia de busca PICO. P: Pacientes com DM1 e DM2. I: Uso de MCG. C: Método tradicional por meio de glicemia capilar. O: Eficácia, segurança, gerenciamento da condição e intercorrências. Os critérios de inclusão foram dados primários de pacientes adultos com DM1 e DM2 realizando o uso de MCG e sem delimitação de data. Os critérios de exclusão foram uso de dados secundários. Os artigos foram pesquisados em seis bases de dados. Para a seleção dos estudos, usamos uma string baseada nos descritores MESH e utilizando os operadores booleanos: “adult” AND “blood glucose self monitoring” AND “diabetes type 1” AND “diabetes type 2”. Foi utilizado o software Rayyan e o software Mendeley para extração dos dados. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** Após 2 filtros nos artigos selecionados, ocorrendo por duplo revisor, 17

trabalhos foram selecionados para compor o estudo. Dos 17 estudos, 14 apresentaram significância moderada ($p \leq 0,05$) do uso do MCG em termos eficácia,

segurança, maior acurácia sobre os índices em parâmetros metabólicos e reduções nas visitas ao departamento de emergência e hospitalizações por hipoglicemia ou hiperglicemia. O feedback da população nesse tipo de tecnologia se apresentou satisfatória em 3 estudos com aplicação de questionários, com média de participantes superior a mil. Ademais, de acordo com Reaven et al. (2023); Vallarino et al. (2023); Karter et al. (2021), estudos de coorte com média superior a vinte mil participantes, há melhorias significativas em índices metabólicos, menor hospitalização e adesão em pacientes com uso de MCG's comparados ao método tradicional.

CONCLUSÃO: Concluimos que dentre os vários tipos existentes, as evidências são positivas, apresentando maior relevância ao prognóstico do paciente e menores intercorrências médicas. Além disso, os pacientes pretendem continuar usando tais sistemas por apresentar uma melhor forma de gerenciamento da condição. Entretanto, por ser um estudo de rigor científico limitado, é essencial a construção de revisões sistemáticas abrangendo essa temática.

PALAVRAS-CHAVE/DESCRITORES: Diabetes; Sistemas de Monitoramento Contínuo de Glicemia; Automonitoramento da glicemia.

REFERÊNCIAS:

WHITTEMORE R, KNAFL K. The integrative review: updated methodology. **J Adv Nurs.** 2005 Dec;52(5):546-53. doi: 10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x. PMID: 16268861.

BAILEY TS, AHMANN A, BRAZG R, CHRISTIANSEN M, GARG S, WATKINS E, WELSH JB, LEE SW. Accuracy and acceptability of the 6-day Enlite continuous subcutaneous glucose sensor. **Diabetes Technol Ther.** 2014 May;16(5):277-83. doi: 10.1089/dia.2013.0222.